

YIRIK BITIM INSTITUTI DOIRASIDA XO'JALIK JAMIYATLARI TOMONIDAN TUZILADIGAN O'ZARO BOG'LIQ BIR NECHTA BITIMLAR TUSHUNCHASI VA BELGILARI

Xusanova Muxlisa Xayrullo qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10216701>

Annotatsiya: Xo'jalik jamiyatining yirik bitimini tuzish maqsadlari uchun xo'jalik jamiyatining bir nechta bitimlar to'plamini o'zaro bog'liq deb tasniflash masalasi ko'rib chiqiladi. Yirik bitimlar to'g'risidagi amaldagi qonun hujjatlari normalarini o'rganish orqali bitimlarni o'zaro bog'liqligini aniqlash mezonlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yirik bitim; o'zaro bog'liq bitimlar; xo'jalik jamiyati; yagona iqtisodiy maqsad. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida bitim tushunchasiga fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakatlari deya ta'rif berilgan. Biroq, o'zaro bog'liq bitimlar tushunchasi, ularning o'zaro bog'liqligi mezonlari milliy qonunchiligimizda o'z aksini topmagan. Bunday turdagi bitimlarni asosan yirik bitimlar instituti doirasida uchratishimiz mumkin.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan hamda qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlar to'g'risida"gi qonunida agar jamiyatning ustavida yirik bitimlarning ancha katta miqdori nazarda tutilgan bo'lmasa, bunday bitimlarni tuzish to'g'risidagi qaror qabul qilinadigan kundan oldingi oxirgi hisobot davri uchun buxgalteriya hisobotlari ma'lumotlari asosida aniqlangan jamiyat mol-mulki qiymatining yigirma besh foizidan ortiq qiymatga ega bo'lgan mol-mulkni jamiyatning olishi, tasarrufidan chiqarishi yoki jamiyat bevosita yoxud bilvosita mol-mulkni tasarrufidan chiqarishi ehtimoli bilan bog'liq bo'lgan bitim yoki o'zaro bog'liq bir necha bitim yirik bitim deb hisoblanishi nazarda tutilgan¹. Shuningdek, Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunida ham yuqoridagi kabi normani ko'rishimiz mumkin. Qonun chiqaruvchi tomonidan yirik bitimlar mustaqil bitim yoki bir nechta o'zaro bog'liq bitimlar bo'lishi mumkinligi belgilangan.

O'zaro bog'liq bitimlar tushunchasini qanday tushunishimiz mumkin? Olimlar tomonidan o'zaro bog'langan bitimlar tushunchasi turlicha talqin qilinadi. Ba'zi olimlar yagona iqtisodiy maqsadni ko'zlaydigan bitimlarni o'zaro bog'langan bitimlar deb hisoblashadi, ya'ni jamiyat bir bitim orqali muayyan harakatni amalga oshirish imkoni mavjud bo'lsa-da, mazkur harakatni bitimni qismlarga ajratish yo'li bilan amalga oshiradi². Masalan, yagona mulk majmuasi, murakkab ashyolarni begonalashtirish to'g'risidagi bir necha bitimlarni o'zaro bog'liq deb atash mumkin. Ko'pchilik olimlar o'zaro bog'langan bitimlarning quyidagi xususiyatlari bo'yicha umumiy fikrga qo'shiladilar: bitim predmetining yagonaligi, talablar va muddatlarning bir xilligi³.

Bundan tashqari, bir nechta xorijiy davlatlar qonunchiligida bitimlar to'plamini o'zaro bog'liq deb tasniflash uchun muayyan mezonlar belgilab berilgan:

¹ O'zbekiston Respublikasining "Mas'uliyati cheklangan jamiyati to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent. 2001-yil 6-dekabr.310-II-son.

² И.С. Шиткина. Корпоративное право Учебный курс Второе издание, переработанное и дополненное 2015-867с

³ Umarov B, Atajanov X. Korporativ huquq (o'quv qo'llanma). 2021 y. Toshkent. Toshkent davlat yuridik universiteti,

- birinchi bitim bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlashga qaratilgan bitim va boshqa bitim (qarz oluvchiga yoki uchinchi shaxsga tegishli bo'lgan mol-mulkni garovga qo'yish (ipoteka), kafillik, mulk huquqini o'tkazish to'g'risidagi shartnomalar kiradi);
- tugallanishi to'g'ridan-to'g'ri oldindan tuzilgan bitim bilan ta'minlangan bitimlar (misol uchun, dastlabki shartnoma imzolanganidan keyin asosiy shartnomaning tuzilishi);
- ustavda belgilangan muddatda bir xil shaxslar ishtirokida tuzilgan, bir xil majburiyatlarni keltirib chiqaruvchi bitimlar;
- predmeti umumiy maqsadda yaxlit holda ishlatilishi mumkin bo'lgan mol-mulkni tashkil etuvchi bir nechta bitimlar (muayyan mulkiy majmuaning tarkibiy qismlari predmeti bo'lgan bir necha bitimlar);
- xo'jalik jamiyati ustavi yoki ishtirokchilari umumiy yig'ilishining qarori bilan o'zaro bog'liq bitimlar deb e'tirof etilgan boshqa bitimlar⁴.

O'zaro bog'liq bo'lgan bitimlarning ularni tuzish muddati kabi xususiyati munozaralidir. Bitimlar, agar ular bir vaqtning o'zida (bir oz vaqt oralig'i bilan) yoki ma'lum bir vaqt ichida, masalan, 1-3 yil ichida tuzilgan bo'lsa, o'zaro bog'liq deb hisoblanishi mumkin. Mazkur xususiyatning munozarali ekanligi shundan iboratki, xo'jalik jamiyati qisqa vaqt oralig'ida o'zaro bog'liq bo'lmagan bir xil turdagi bitimlarni tuzishi ham mumkin.

Ushbu mezonlar umumiy xarakterga ega bo'lib, ularning mavjud bo'lishigina bitimlarning o'zaro bog'liq ekanligini anglatmaydi. Har qanday holatda ham bitimlarni alohida, bir-biridan mustaqil holatda tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Aksiyadorlik jamiyatlarida yirik bitimlarni tuzishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning predmeti bo'lgan mol-mulkning qiymati bitim tuzilayotgan paytda jamiyat sof aktivlarining o'n besh foizidan ortig'ini tashkil etishi hisoblanadi, ya'ni asosiy e'tibor begonalashtirilayotgan yoki begonalashtirish ehtimolini keltirib chiqaradigan mol-mulkning qiymatiga qaratiladi. Bunda o'zaro bog'liq bir nechta bitimlarning qiymatini qo'shilganda yirik bitim deb topish uchun belgilangan miqdor kelib chiqishi mumkin. Shu sababli ham xo'jalik jamiyatining yirik bitimi instituti doirasida o'zaro bog'liq bo'lgan bitimlarning to'g'ri kvalifikatsiyasi muhim ahamiyatga ega, chunki u xo'jalik jamiyati va uning ishtirokchilari huquqlarini ijro etuvchi organning adolatsiz harakatlaridan himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan hisoblanadi.

References:

1. H.R.Rahmonov. S.S.Gulyamov. Korporativ huquq. 2008. Toshkent. TDYI nashriyoti, 357-368-b. 1-nashr.
2. S.Elmirzayev. "Korporativ boshqaruv" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi. 2018. Toshkent. TMI. 264-271-b.
3. Umarov B, Atajanov X. Korporativ huquq (o'quv qo'llanma). 2021 y. Toshkent. Toshkent davlat yuridik universiteti.
4. И.С. Шиткина. Корпоративное право Учебный курс Второе издание, переработанное и дополненное 2015-867с
5. Козиков ЮЕ. Взаимосвязанные сделки в рамках института крупной сделки хозяйственного общества. Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2018;2:26–33

⁴ Козиков ЮЕ. Взаимосвязанные сделки в рамках института крупной сделки хозяйственного общества. Журнал Белорусского государственного университета. [Право. 2018;2:26–33](#)